

**ANAIS DO II CONGRESSO LUSO-
BRASILEIRO DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE (ON-LINE)**

*Resumos
Simples*

Editora Omnis Scientia

**ANAIS DO II CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
(ON-LINE)**

Volume 1

1ª Edição

TRIUNFO - PE

2023

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Lumos Assessoria Editorial
Bibliotecária: Priscila Pena Machado CRB-7/6971

C749 Congresso Luso-Brasileiro de Atenção Integral à Saúde (2.
: 2022 : Online).

Anais do II Congresso Luso-Brasileiro de Atenção Integral
à Saúde : volume I [recurso eletrônico] / coordenadora
Maria de Fátima Moreira Rodrigues. — 1. ed. — Triunfo
: Omnis Scientia, 2023.

Dados eletrônicos (pdf).

“Evento realizado nos dias 10 e 11 de dezembro de 2022,
online”.

ISBN 978-65-5854-969-7

DOI: 10.47094/978-65-5854-969-7

1. Saúde pública. 2. Promoção da saúde. 3. Educação em
saúde. 4. Saúde e higiene – Política governamental. 5.
Profissionais da área da saúde – Formação. I. Rodrigues,
Maria de Fátima Moreira. II. Título.

CDD23: 362.1

Editora Omnis Scientia

Triunfo – Pernambuco – Brasil

Telefone: +55 (87) 99656-3565

editoraomnisscientia.com.br

contato@editoraomnisscientia.com.br

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO ACESSO AVANÇADO: REVISÃO INTEGRATIVA

Thaynara Silva Dos Anjos, Larayne Gallo Farias Oliveira, Lislaine Fracolli

Palavras-Chave: Acesso aos serviços de saúde. Atenção primária à saúde.

Introdução: O acesso avançado é um modelo de agendamento proposto para melhorar o acesso, baseando-se em pilares norteadores para implantação. Entretanto, ainda são apontadas dificuldades inerentes à implementação do modelo. Dessa forma, faz-se necessário identificar as estratégias utilizadas para avaliação da implementação. Objetivo: Identificar as estratégias utilizadas para avaliação da implementação do acesso avançado. Metodologia: Revisão integrativa da literatura, utilizando as bases de dados PubMed, Biblioteca Virtual da Saúde e Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram “Acesso aos serviços de saúde” e “Atenção Primária à Saúde”, com suas variações em inglês, utilizando o operador booleano “and”. Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra, publicados em português e inglês, publicados entre os anos de 2000 e 2022. Foram excluídos os artigos de revisão e trabalhos que não apresentaram a temática proposta. Resultados: Foram selecionados 12 artigos. A implementação do AA foi avaliada através de tempo de espera para a consulta, número de encaminhamentos, produtividade, terceira consulta disponível, satisfação do paciente e da equipe, taxas de não comparecimento, percentual de faltas, número total de agendamentos médicos, total de atendimentos por todos os profissionais da equipe, visitas a emergência. Outras avaliações foram relatos de coordenadores sobre vagas para o mesmo dia, preferência do usuário, procura da unidade, atendimento pela mesma equipe ou por outras equipes. Aspectos clínicos também foram identificados, como hemoglobina glicada e colesterol. Apenas um estudo utilizou questionário refletindo a operacionalização de algumas subdimensões dos princípios orientadores e um artigo avaliou de forma qualitativa a percepção quanto ao uso dos princípios do AA. Considerações finais: Várias estratégias foram utilizadas para avaliação da implementação do AA, mas apenas duas basearam-se nos princípios norteadores para avaliação. A utilização de estratégias que se apoiem nos princípios norteadores é essencial para identificação das inconsistências para adequações e posterior alcance dos objetivos.